

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Шарипова Нигина Джуракуловна

Самаркандский институт экономики и сервиса

Ассистент – стажер

Внедрение современных информационных технологий, новых банковских продуктов и услуг создает условия для расширения рынка банковских услуг в нашей стране. По мере развития отношений рыночной экономики в нашей республике коммерческие банки диверсифицируют свою деятельность за счет увеличения видов розничных операций и услуг, предоставляемых клиентам. На данный момент все коммерческие банки открыли свои сайты в сети Интернет и регулярно пополняют его информацией о деятельности банка, новыми видами услуг и условий, информацией, касающейся интересов клиентов. Через сайт ЦБ запущены интерактивные госуслуги. Расширение использования мобильных телефонов среди населения привело к созданию банками услуг «Мобильный банкинг» и «SMS-банкинг». С одной стороны, планомерное проведение работ по постоянному совершенствованию систем дистанционного управления банковским счетом, с другой стороны, создает условия для дальнейшего укрепления рыночных механизмов в экономике республики. Данные показывают, что сегодня удельный вес банковских услуг, предоставляемых розничным клиентам в банковской системе, увеличивается из года в год. Тем не менее, масштабы банковских услуг, предоставляемых физическим лицам через «Интернет-банкинг» с банковскими кредитными картами, ценными бумагами, которые широко используются в западных странах, развиваются медленно. Для достижения стратегической цели по совершенствованию рынка розничных банковских услуг в Узбекистане банковская деятельность должна развиваться по следующим направлениям:

- стандартизация и автоматизация процесса предоставления розничных банковских услуг.
- разработка стратегии внедрения современных продаж, включая развитие и оптимизацию филиальной системы.
- расширение спектра розничных банковских услуг и повышение их качества.

Каждый коммерческий банк должен разработать собственную стратегическую программу развития дистанционного банковского обслуживания в коммерческих банках и развития системы дистанционного обслуживания клиентов. В рамках этой программы необходимо будет разработать дорожную карту поэтапного перевода всех видов услуг в удаленный и онлайн-режим. В настоящее время к видам услуг, оказываемых коммерческими банками дистанционно, относятся коммунальные и иные платежи, денежные переводы с карты на карту, онлайн-конвертация, онлайн-сберегательные услуги, а также услуги розничного кредитования в некоторых банках. , на следующем этапе желательно увеличить их тип. В частности, это отправка и получение денежных средств за границу посредством интеграции в международные денежные переводы, в том числе сервис виртуальной эмиссии пластиковых карт. Естественно, что развитие дистанционного банковского обслуживания создает потребность в идентификации клиентов. С учетом этого целесообразно создать возможности для интеграции всех услуг мобильного банкинга из базы данных МВД в случае необходимости идентификации сотрудника при обслуживании клиентов.

Дистанционное банковское обслуживание невозможно представить без банкоматов и инфокиосков. Эти простые в использовании устройства сегодня ставят крест на традиционном взаимодействии покупателя и кассира и служат своеобразным мини-банком-офисом. В настоящее время в банкоматах можно не только снимать наличные деньги, но и совершать через них различные платежи за товары и услуги. Стоит отметить, что клиенты

могут использовать банкоматы и инфокиоски любого банка. На данный момент количество банкоматов и инфокиосков, обслуживающих карты в системе «Смарт-Виста» онлайн и «ДУЭТ» в нашей республике составляет 1466, и они объединены в единую сеть. На сегодняшний день количество пластиковых карт в обращении в нашей республике составляет 9,7 млн. штук. составляет единицу. С увеличением количества пластиковых карт увеличивается и количество терминалов. К началу текущего года количество терминалов, установленных в местах массового скопления людей, магазинах и объектах сферы услуг, составило около 116 тысяч. Тип и количество транзакций с использованием пластиковых карт также значительно растет. В прошлом году на пластиковые карты было потрачено около 8,7 трлн. осуществлены различные безналичные платежи в сумме сумов или обеспечен 50-процентный рост данного показателя в течение года. Динамика роста объема безналичных платежей в первую очередь тесно связана с осуществлением платежей за товары и услуги через банкоматы, расширением сферы и инфраструктуры услуг, предоставляемых с помощью пластиковых карт. Потребность в инновационных формах безналичных расчетов постоянно возрастает. Субъекты хозяйствования и граждане все больше стремятся осуществлять финансовые операции с использованием передовых информационных технологий, экономить время и силы, получать информацию. Учитывая эту потребность, коммерческие банки принимают меры по расширению сферы оказания дистанционных банковских услуг, эффективно используя возможности глобальной сети Интернет. Стоит отметить, что данное направление стало одним из приоритетных направлений мировой банковской системы и национальной банковской системы, являющейся ее неотъемлемой частью. На данный момент все коммерческие банки открыли свои сайты в сети Интернет, и они регулярно пополняются информацией, связанной с банковской деятельностью, новыми видами услуг и условий, пользой для клиентов. Через сайт ЦБ запущено предоставление интерактивных государственных услуг. Расширение

использования мобильных телефонов среди населения привело к внедрению банками услуг мобильного банкинга и sms-банкинга. В настоящее время этими услугами пользуются 107 000 клиентов. Стоит отметить, что в первом квартале текущего года количество пользователей одними и теми же видами банковских услуг увеличилось на 50 процентов.

Современный этап развития сферы банковских услуг, протекающий в условиях обострения конкуренции и кризисных явлений на мировом денежно-финансовом рынке, характеризуется следующими основными тенденциями: ростом объема и разнообразия банковских услуг; внедрением новых услуг как для населения, так и для предприятий; повышением значения инновационных технологий в этом процессе. Поиск новых экономических инструментов, технологий и направлений развития банковских услуг в условиях обострившейся конкуренции особенно актуален для банков на этапе современного посткризисного восстановительного роста. Это обусловлено наличием ряда проблем, среди которых наиболее важными представляются следующие. Развивающийся российский рынок банковских услуг, обеспечивающий довольно высокий уровень маржи по сравнению с рынками развитых стран, является весьма привлекательным для иностранных финансовых структур, приход которых на финансовые рынки России приводит к повышению концентрации рынка и, как следствие, к увеличению конкурентного давления. Сформировавшаяся в последние годы тенденция роста российской экономики и развития ее реального сектора привела к снижению доходности спекулятивных инструментов, традиционно служивших основным источником прибыли для банков, что, в свою очередь, обусловило значительное обострение конкурентной борьбы за ресурсную и клиентскую базу, способствовало агрессивной региональной экспансии филиальных сетей коммерческих банков. В период реформирования российской экономики произошло существенное изменение системы ценностей потребителей банковских услуг, смещение акцента с ценовых характеристик продукта на сервисные (комфорт, скорость и качество), что

повысило значимость разработки и внедрения новых банковских услуг для удовлетворения спроса клиентов с учетом данных императивов.

Используемая литература:

1. Банковское дело: учебник / под ред. проф. О.И.Лаврушина. М.: Кно Рус, 2013. 800 с.
2. Котов А.В. Формирование и развитие банковской инфраструктуры в России. Саратов, 2004. 14 с.
3. Деньги. Кредит. Банки: учеб. для вузов / Под ред. Е.Ф.Жукова. М.:ЮНИТИДАНА, 2003. 600 с.
4. Центральный банк Республики Узбекистан. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.cbu.uz/ (дата обращения: 10.12.2018).